

НОДАВЛАТ ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ДАРОМАДЛАР ҲИСОБИНИ ЮРИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Ахмедов Миржалол Абдусамат ўғли

Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти мустақил тадқиқотчиси

mirjalolabdusamadovich@gmail.com

Аннотация. Мазкур мақолада нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар ҳисобини юритишнинг долзарб жиҳатлари, хусусан даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги тавсифи ва таърифлари, мамлакатимиз олимлари томонидан берилган таърифлар, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ҳамда бухгалтерия ҳисоби миллий стандартларида келтирилган тартиб ва қоидалар ёритилган. Шунингдек, олиб борилган тадқиқотлар давомида иқтисодий адабиётлар тадқиқи натижалари асосида муаллиф томонидан нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар иқтисодий категориясига ушбу ташкилотларнинг ўзига хос жиҳатларини ҳисобга олган ҳолда муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган бўлиб, ушбу натижалар асосида илмий хулоса ва амалий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: нодавлат таълим ташкилотлари, даромадлар ҳисоби, таълим хизматлари, бухгалтерия ҳисоби, таълим жараёни, молиявий ҳисобот, молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные аспекты учета доходов в негосударственных образовательных организациях, в частности, характеристика и определения доходов как объекта бухгалтерского учета, определения, данные учеными нашей страны, порядок и правила, закрепленные в международных стандартах финансовой отчетности и национальных стандартах бухгалтерского учета. Также на основе результатов изучения экономической литературы автором разработано авторское определение экономической категории доходов в негосударственных образовательных организациях с учетом специфических особенностей деятельности данных организаций, и на основе этих результатов представлены научные выводы и практические рекомендации.

Ключевые слова: негосударственные образовательные организации, учет доходов, образовательные услуги, бухгалтерский учет,

образовательный процесс, финансовая отчетность, международные стандарты финансовой отчетности.

Abstract. *This article discusses the current aspects of accounting for income in non-governmental educational organizations, in particular, the description and definitions of income as an object of accounting, the definitions given by scientists of our country, the procedures and rules set forth in international financial reporting standards and national accounting standards. Also, based on the results of the study of economic literature, the author developed an author's definition of the economic category of income in non-governmental educational organizations, taking into account the specific features of these organizations, and based on these results, scientific conclusions and practical recommendations are presented.*

Keywords: *non-governmental educational organizations, income accounting, educational services, accounting, educational process, financial reporting, international standards of financial reporting.*

Бугунги кунда таълим фаолияти билан нафақат, давлат ташкилотлари, балки нодавлат ташкилотлари ҳам шуғулланмоқда. “Ўзбекистонда нодавлат олий таълим ташкилотлари сони сўнгги 5 йилда қарийб 11 баробар ошди”[6]. Булар жумласига нодавлат олий таълим ташкилотлари алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, “Ўзбекистонда бугунги кунда нодавлат ОТМлар сони 76 та бўлиб, уларда 1 миллиондан ортиқ талаба таҳсил олмоқда”[7]. Республикада нодавлат ташкилотлар сонини ошириб бориш, таълим ташкилотлари томонидан амалга ошириладиган таълим хизматларининг сифатини ошириш ва таълим хизматлари турларини кўпайтириш, нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, уларга шарт-шароитлар қилиб бериш мақсадида ҳукумат томонидан ижтимоий ва иқтисодий сиёсатлар амалга оширилмоқда. Бу каби ислохотлар нодавлат таълим ташкилотларида таълим хизматларини кўрсатиш фаолиятини оқилона ташкил этиш, таълим хизматларининг ҳар бир турлари бўйича даромад ва фойда кўрсаткичларини аниқлаш, уларни бухгалтерия ҳисобида аниқ акс эттириш, молиявий ва бошқарув ахборот фойдаланувчилар талабларидан келиб чиқиб ҳисоботларда ёритиш масалаларини долзарб қилиб қўймоқда. Ушбу долзарб масалалардан келиб чиқиб, ушбу тадқиқот ишида нодавлат таълим ташкилотларининг бухгалтерия ҳисоби, жумладан таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган даромадлар ҳисобини юритиш, уларни молиявий ҳисоботда акс эттиришга оид илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди.

Тадқиқотлар давомида хорижий ва маҳаллий адабиётларда даромадларга оид ишлаб чиқилган таъриф ва тавсифлар тадқиқ этилди. Хусусан, 15-сон “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар” МҲХСда атамалар бўйича келтирилган таърифга кўра, “Капитал иштирокчилари бадаллари билан боғлиқ бўлмаган хусусий капиталнинг ошишига олиб келадиган, ҳисобот даврида активлар келиб тушиши ёки яхшиланиши ёки мажбуриятларнинг камайиши шаклидаги иқтисодий нафнинг ўсишидир” [1].

Россия Федерацияси миллий стандартида қуйидагича таъриф келтирилган: “Ташкилотнинг даромадлари активларни олиш ва мажбуриятларни тўлаш натижасида иқтисодий фойданинг кўпайиши сифатида тан олинади, қайсики бу ташкилот капиталининг кўпайишига олиб келади, иштирокчиларнинг бадаллари бундан мустасно” [2].

Хўжалик юритувчи субъектларда даромадлар таснифи, уларни тан олиш бўйича қоидаларни ўзида мужассамлаштирган 2-сон “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” БҲМСда “даромад” иқтисодий категорияси бўйича қуйидаги таърифлар келтирилган: “Даромад деганда хўжалик юритувчи субъектнинг одатий фаолияти давомида олинган даромадлар, шу жумладан маҳсулот реализациясидан (ишларни бажариш ва хизмат кўрсатиш) даромадлар, олинган фоизлар, дивидендлар, роялтилар ва бошқалар тушунилади. Асосий хўжалик фаолиятдан даромадлар – хўжалик юритувчи субъектнинг одатдаги фаолияти даври давомида вужудга келадиган хусусий капитални кўпайишига олиб келадиган тушум, бундан мулк эгаларининг хусусий капиталга бадали билан боғлиқ бўлган кўпайишлар мустасно” [3].

Тадқиқотларимиз давомида олимлар томонидан бажарилган илмий-тадқиқот ишларида даромадлар тушунчаларига бухгалтерия ҳисоби объекти сифатида берилган таъриф ва тавсифларни тадқиқ этдик. Жумладан, М.Ж.Темирханова туристик маҳсулотлар ҳисобини такомиллаштиришга бағишланган илмий ишида “Туристтик маҳсулотларни сотишдан олинган соф тушум деганда туристларга кўрсатилган трансферт, меҳмонхоналарга жойлаштириш, овқатлантириш, экскурсия қилиш, дам олиш, хордиқ чиқариш, турли маданий, маърифий, маънавий талабларни қониқтирадиган тадбирларга иштирок этиш ва шу каби кўплаб бошқа хизмат турларидан олинган жами соф тушум тушунилади” [4, деб таъриф келтиради.

З.Б.Эшпулатова эса, ўзининг илмий асарида “Даромадлар – бу молиявий ҳисоботнинг асосий элементи бўлиб, ҳисобот даври давомида

таъсисчиларнинг кўшимча капитал киритишидан ташқари хусусий капиталнинг кўпайишида ўз аксини топган активларнинг келиб тушиши ва (ёки) сифатининг яхшиланиши ва (ёки) мажбуриятларнинг сўндирилиши кўринишида иқтисодий нафнинг олиндириши” [5], деб таъкидлаган.

Юқорида тадқиқ этилган таъриф ва тавсифлар даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги аҳамиятини очиб беришга маълум даражада хизмат қилади.

Юқорида эришилган натижалар асосида хулоса қилиб айтиш мумкинки, бугунги кунда иқтисодий адабиётларда ҳамда норматив ҳужжатларда нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятларини қамраб олувчи, ушбу ташкилотларда таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган даромадлар таркибини ўзида мужассам этувчи алоҳида таърифлар келтирилмаган. Ушбу долзарб жиҳатлардан келиб чиққан ҳолда, даромадлар ҳисобини илмий ва назарий томондан янада такомиллаштириш мақсадида, шунингдек мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятининг ўзига хос жиҳатларини қамраб олувчи муаллифлик таърифини ишлаб чиқиш лозим деб ҳисоблаймиз. Демак: Нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар – бу давлат таълим стандартларида белгиланган қоидаларга риоя этилган ҳолда таълим хизматларини кўрсатиш натижасида олинган асосий ва асосий бўлмаган фаолиятларга доир тушумлар”. Фикримизча, биз томонимиздан ишлаб чиқилган мазкур муаллифлик таърифи бухгалтерия ҳисобини ҳам назарий ва ҳам назарий томондан такомиллаштиришга, қолаверса бугунги кунда турли хил таълим хизматларини амалга ошириб келаётган нодавлат таълим ташкилотларининг даромадларга оид бухгалтерия ҳисобини юритишга маълум даражада хизмат қилади, деб ҳисоблаймиз.

Тадқиқотлар давомида аниқ бўлдики, нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар ҳисобини юритиш ўзига хос жиҳатларга эга. Бугунги кунда ишлаб чиқилган халқаро ва миллий стандартларда даромадлар ҳисобини юритиш бўйича услубий қоидалар ва тавсифлар келтирилган. Шунингдек, олимлар томонидан ҳам даромадларнинг бухгалтерия ҳисоби объекти сифатидаги аҳамияти очиб берилган. Шундай бўлсада, нодавлат таълим ташкилотлари кенг кўламли фаолияти инобатга олинган ҳолда ушбу ташкилотлар томонидан кўрсатиладиган таълим хизматларини кўрсатиш бўйича олинган даромадларнинг тавсифи ва моҳияти ҳамон очиқ қолмоқда.

Олиб борилган ушбу тадқиқот натижаларимиз нодавлат таълим ташкилотларида даромадларга оид бухгалтерия ҳисоби жараёнларини тўғри ташкил этишга, даромадлар бухгалтерия ҳисобини молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари орқали юритишга муайян даражада кўмаклашади. Шунингдек, мамлакатимиз олимларининг илмий ишлари ҳамда миллий ва халқаро стандартларда келтирилган тартиб-қоидалар тадқиқ қилиниб нодавлат таълим ташкилотлари фаолиятлари инобатга олинган ҳолда “нодавлат таълим ташкилотларида даромадлар” иқтисодий категориясига оид муаллифлик таърифлари ишлаб чиқилди. Биз томонимиздан ишлаб чиқилган мазкур муаллифлик таърифи бухгалтерия ҳисобини илмий-назарий томондан янада такомиллаштиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 15-сон МҲХС (IFRS) “Харидорлар билан шартномалар бўйича тушумлар”.
2. Положение по бухгалтерскому учёту “Доходы организации” ПБУ 9/99. Россия Федерацияси Адлия вазирлиги томонидан 1999 йил 31 майда рўйхатдан ўтказилган. 1791-сон.
3. 2-сон БҲМС “Асосий хўжалик фаолиятдан тушган даромадлар” // АВ томонидан 26.08.1998 й. 483-сон билан рўйхатга олинган.
4. Темирханова М. Туристик маҳсулотлар ҳисоби ва таҳлилининг методологик асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фан доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. -Т.: 2020.
5. Эшпулатова З. Корхоналарда даромадлар ҳисобини такомиллаштириш. –Т.: ТДИУ, иқтисодиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация, 2022, 148 б.ан. 475-сон.
6. <https://daryo.uz/k/2022/08/10/ozbekistonda-nodavlat-oliy-talim-tashkilotlari-soni-songgi-5-yilda-11-barobar-oshdi>
7. <https://daryo.uz/k/2024/09/28/ozbekistondagi-nodavlat-oliy-talim-muassasalaring-reytingi-elon-qilindi>